

O'ZBEKISTON VA BMT ALOQALARI

Jahongir Usmonov Xo'jaqulovich

O'zbekiston Respublikasi Termiz shahri

Termiz davlat universiteti akademik

litseyi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902032>

Annotatsiya: O'zbekistonning BMTga va uning turli tuzilmalariga a'zo bo'lishi, O'zbekiston Prezidentlarining BMT minbarida nutq so'zlashlari, YUNESKO bilan hamkorlik ishlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi 1992-yil 2-martda BMTga qabul qilindi va mamlakatimiz jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi bo'ldi. 1993-yil 28-sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasida Prezident Islom Karimov ilk bor ma'ruza qildi. Unda Markaziy Osiyoni yadroqurolidan holi zona deb e'lon qilish, Orol muammosi bo'yicha BMTning maxsus komissiyasini tuzish kabi bir qator muhim takliflar ilgari surildi. 1993-yil oktabrda Toshkentda BMTning vakolatxonasi ish boshladi. O'zbekistonning tashabbusi bilan va BMT rahnamoligida 1995-yil sentabrda Markaziy Osiyoda xavfsizlik va hamkorlik masalalariga bag'ishlangan Toshkent kengash-seminari tashkil etildi. 1995-yil 24-oktabrda Nyu-Yorkda BMT ning 50 yilligi munosabati bilan Prezident I.A.Karimov nutq so'zlab, Afg'onistondagi keskinlikni hal etish kaliti eng avvalo tashqi kuchlarning aralashuvini bartaraf etishdir, degan taklifni kiritdi. 2000-yil BMT Bosh Assambleyasining 55-sessiyasi «Ming yillik sammit»ida Islom Karimov BMT minbaridan BMTning mintaqaviy va global muammolarni hal etishdagi o'rni va ahamiyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi qabul qilinishi zarurligini ta'kidlab, Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolari tarkibiga Germaniya va Yaponiyani kiritishni, global va mintaqaviy ahdidlarga munosabat bildirishda tezkorlikni oshirish uchun Bosh Kotib vakolatlarini kengaytirish lozimligini qayd etdi. O'zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan 2001-yilda BMT Xavfsizlik Kengashining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha maxsus qo'mitasi ta'sis etildi. 2010-yil BMT Bosh Assambleyasining 65-sessiyasidagi Prezident Islom Karimov o'z nutqida jahon mamlakatlari e'tiborini yana Markaziy Osiyodagi murakkab muammolarni hal etish yo'llariga qaratdi.

2002-yil oktabr kunlari BMT Bosh kotibi Kofe Ananning, 2010-yil aprel oyida BMT Bosh kotibi Pan Gi Munning O'zbekistonga tashriflari ham mamlakatimizning xalqaro hamjamiyatdagi o'rni mustahkamlanib, obro'-e'tibori ortib borayotganining dalilidir. 2017-yil iyunda BMT Bosh kotibi Antoniu

Guterrish O'zbekistonga tashrif buyurdi. Samarqandda u Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Guterrish Islom Karimov qabrini ziyorat qilib, keyin Orolbo'yi hududidagi vaziyat bilan tanishdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-sentabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zladi. Unda bir qator masalalar, jumladan BMTning Yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqish va Bosh Assambleyaning «Ma'rifat va diniy bag'rikenglik» deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish, Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish, Orol dengizi qurishi muammosi, qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash masalalari, Afg'onistonda tinchlikka erishishning ma'rifiy yo'llari masalalariga alohida to'xtaldi.

O'zbekistonning BMT homiyligidagi ta'lim, fan va madaniyat bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilot – YUNESKO bilan aloqalari tobora mustahkamlanib bormoqda. 1993-yil 29-oktabrda YUNESKO ning Parijdagi qarorgohida O'zbekistonni YUNESKOga a'zolikka qabul qilish marosimi bo'ldi. O'sha kuni Ulug'bek tavalludining 600 yilligini nishonlash YUNESKO dasturiga kiritildi. 1994-yil oktabrida Parijda Ulug'bek haftaligi tantana bilan o'tdi. Xiva va Buxoro YUNESKoning jahon madaniy qadriyatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatda 411 ta ob'yekt bor. YUNESKO qaroriga binoan Samarqandda Markaziy Osiyo tadqiqotlari xalqaro instituti tashkil etildi. YUNESKO Bosh direktori Federiko Mayorning O'zbekistondagi rasmiy tashrifi chog'ida, 1995-yil iyul oyida mazkur institut ochildi. YUNESKO buyuk bobokalonimiz Amir Temur tavalludining 660 yilligini xalqaro miqyosda nishonlashga qaror qildi va 1996-yil oktabrda Parijda Amir Temurga bag'ishlangan bir haftalik xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Amir Temur tavallud topgan Shahrisabz shahri YUNESKoning madaniy qadriyatlar ro'yxatiga kiritildi. 1997-yilda jahon madaniyatining durdonalaridan hisoblangan Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yillik muborak sanalari Parijda keng nishonlandi, xalqaro anjuman va ko'rgazmalar o'tkazildi. Keying yillarda YUNESKO bilan hamkorlikda ko'plab tarixiy shaharlarimiz va buyuk allomalarimizning yubileylari dunyo bo'ylab keng nishonlandi. Hamkorlik ishlari izchil davom etmoqda.

“Afg'oniston masalasi global miqyosdagi masalalar markazida bo'lishi lozim. Xalqaro hamjamiyatning sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, Afg'onistondagi o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilmog'i kerak. Aminmizki, Afg'onistonda tinchlikka erishishning yagona yo'li – markaziy hukumat va mamlakat ichidagi asosiy siyosiy kuchlar o'rtasida oldindan hech

qanday shart qo‘ymasdan, to‘g‘ridanto‘ g‘ri muloqot olib borishdir. Muzokaralar afg‘onistonliklarning o‘zlari hal qiluvchi o‘rin tutadigan holda, Afg‘oniston hududida va BMT shafeligida o‘tishi lozim. Donishmand afg‘on xalqi o‘z taqdirini o‘zi hal qilishga haqlidir”. (*Sh.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqidan*)

1990-yillardan boshlab Orol fojiasining halokatini boshidan kechirayotgan barcha mamlakatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, shuningdek boshqa xalqaro va mintaqaviy tashkilot minbarlaridan jahon hamjamiyatining diqqat e‘tiborini ushbu muammoga, uni mintaqaviy va global xavfsizlik bilan chambarchas bog‘liq ekanligiga jalb etib kelishmoqda. Orol fojiasi va uni bartaraf etish choralarini qidirish O‘zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimov 1993-yil sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasida va 1995-yil oktabrdagi 50-sessiyalarida so‘zlagan nutqlarida jahon hamjamiyatini Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekologik halokat bo‘lgan Orol va Orolbo‘yini qutqarishda ko‘mak berishga chaqirdi. Mazkur global muammoni BMT shafeligida xalqaro moliyaviy tuzilmalar, rivojlangan davlatlar ko‘magisiz amalga oshirish mumkin emasligiga BMTning e‘tiborini qaratdi. 1993-yilda Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekiston ta‘sisligida Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi (OQXJ) tashkil etildi. 2010-yil «O‘rta Osiyoning transchegaraviy ekologik muammolari: ularni hal etishda xalqaro huquq mexanizmlarini qo‘llash» mavzusida o‘tkazilgan xalqaro konferensiyada Islom Karimov transchegaraviy daryolar va ulardan foydalanishda adolat tamoyiliga rioya etish zarurligi, aks holda mintaqaning eko olamiga ulkan fojialarni keltirishi mumkinligi haqida yana bir bor ommaga ma‘lum qildi.

2013-yilda Orolbo‘yi uchun Amudaryo deltasidagi kichik suv havzalarini tashkil etish, sho‘rsizlantiradigan qurilmaga ega suv chiqarish inshootlarini qurish, himoya o‘rmonini tashkil etish kabi loyiha va tadbirlarni moliyalashtirishga mablag‘lar ajratish rejasi tasdiqlangan. 2013-yilda O‘zbekiston Respublikasi va OQXJ-ning o‘sha paytdagi Prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi 68-sessiyasining rasmiy hujjati sifatida «Orolning qurishi oqibatlariga barham berish va Orolbo‘yi ekotizimi halokatini oldini olish tadbirlari Dasturi» ilgari surildi.

Global miqyosda va mintaqamizda ekologik vaziyatning tobora yomonlashuvi va chuchuk suv taqchilligi sharoitida Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Ma‘lumki, Markaziy Osiyoning ikki asosiy transchegaraviy daryolari – Amudaryo

va Sirdaryo tarixan mintaqa xalqlarining umumiy boyligi va hayot manbayi bo'lib kelgan. Aynan ushbu daryolarning quyilishi hisobiga Orol dengizi havzasi suv bilan ta'minlagan. Shularni hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Tojikiston va Qig'iziston Respublikalari tomonidan jahon miqyosida yirik andozadagi to'g'onlar, Amudaryo yuqori qismida balandligi 350 metrni tashkil etadigan Rog'un va Sirdaryo yuqori qismida Qambarota GESlarini qurish bo'yicha olib borayotgan harakatlariga befarq qarab tura olmadi. O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryoning tabiiy oqimiga, atrof-muhitga hayvonot va o'simlik dunyosiga qanday ta'sir etishi mumkinligini aniqlash maqsadida BMT shafeligida xolis xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishi kerak, deb hisobladi.

Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar transchegaraviy daryolarni boshqarish sohasidagi hamkorlikning yo'qligi tufayli hamon murakkab bo'lib qolmoqda. O'zbekiston I. Karimov davrida Rog'un GESning qurilishiga qat'iy qarshi chiqqan. Mamlakat ushbu GESning qurilishi bilan daryolar suvi kamayib ketishini ma'lum qilgan, shuningdek, GES to'g'oni buziladigan bo'lsa, ekologik falokat xavfi bilan ogohlantirgan. Sh. Mirziyoyev prezident lavozimiga kirishgach, O'zbekistonning Rog'unga nisbatan pozitsiyasi biroz o'zgardi. 2017-yilning yozida O'zbekiston Rog'un GES qurilishiga qarshi emasligi, faqat bu jarayonda O'zbekiston milliy manfaatlari ham hisobga olinishi lozimligini ma'lum qildi.

